

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 4

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Уткуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Абборович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергановна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергатовна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Khudoyarova R. Dildora, Karabayeva A. Marjona**
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE REACTIVITY OF THE AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM AND THE BIRTH PROCESS IN WOMEN IN LABOR WITH THE NORMOCHROMIC TYPE OF BLOOD CIRCULATION.....10
2. **Karabayeva A. Marjona, Khudoyarova R. Dildora**
CHANGES IN THE MOTHER-PLACENTA-FETUS SYSTEM IN WOMEN IN LABOR WITH IRON DEFICIENCY ANEMIA WITH A MODERATE PREDOMINANCE OF THE TONE OF THE SYMPATHETIC NERVOUS SYSTEM.....17
3. **Tillabayeva M. Dilnoza**
DYSMENORRHEA IN ADOLESCENT GIRLS ON THE BACKGROUND OF POSTCOVOID SYNDROME.....23

HEALTHCARE

4. **Madazimov M. Madamin, Mamasoliev S. Nematjon, Botirov A. Jakhongir**
PREVENTIVE AND PREVENTIVE ISSUES OF CHOLECYSTITIS IN THE POPULATION OF DIFFERENT AGES, TOPICAL ISSUES AND MAIN PRIORITIES (LITERATURE REVIEW)31

THERAPY

5. **Tashkenbaeva N. Eleonora, Rakhmanov Kh. Bakhodir, Kholikov B. Ikhtiyor**
FACTORS ASSOCIATED WITH SYSTOLIC DYSFUNCTION OF THE RIGHT VENTRICLE IN PATIENTS WITH A HISTORY OF MYOCARDIAL INFARCTION41
6. **Akhmedova Sh.Nilufar, Makhmudov B.Ravshan**
RISK OF DEVELOPING CHRONIC KIDNEY DISEASE WITH OBESITY AND A MODERN APPROACH TO DIAGNOSIS.....51
7. **Karamatullaeva E. Zebo, Ibragimova F. Elnara**
THE ROLE OF BLOOD COAGULATION INDICATORS IN CORONAVIRUS INFECTION DISEASE.....57
8. **Khasanjanova O. Farida, Yorbulov S. Laziz**
EVALUATION OF THE EFFECT OF THE CARDIOPROTECTOR TRIMETAZIDINE ON THE CLINICAL COURSE OF MYOCARDIAL INFARCTION COMPLICATED BY CHRONIC HEART FAILURE IN YOUNG PATIENTS63
9. **Amirova A. Shokhidabonu**
STUDYING THE INFLUENCE OF SELECTIVE BETA-BLOCKERS ON 24-HOUR BLOOD PRESSURE MONITORING.....70

SURGERY

10. **Rakhmanov E. Kosim, Davlatov S. Salim, Radjabov P. Jasur**
ANALYSIS OF RELAPSE OF LIVER ECHINOCOCCOSIS AND THE ROLE OF MORPHOLOGICAL MODIFICATION.....76
11. **Aslanov G. Valijon, Xujabaev T. Safarboy**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS IN ACUTE ADHESIVE SMALL INTESTINAL OBSTRUCTION.....83
12. **Kurbaniyazov B. Zafar, Mukhiddinov X. Bobur, Askarov A. Pulat**
IMPROVEMENT OF MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INTERVENTIONS IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CHOLECYSTOCHOLEDOCHOLITHIASIS.....89

13. **Utayev H. Latifjon, Dusiyarov M. Muhammad, Askarov A. Pulat**
CLINICAL FEATURES OF STARGED VENTRAL HERNIA COMPLICATED WITH
INTESTINAL OBSTRUCTION.....95
14. **Sayinaev K. Farrukh, Kurbaniyazov B. Zafar, Rakhmanov E. Kasim**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF
PATIENTS WITH POSTOPERATIVE VENTRAL HERNIAS103
15. **Ilkhomov E. Oybek**
CURRENT VIEWS ON MINOR INVASIVE CORONARY SURGERY.....111
16. **Rizaev A. E'zozbek, Kurbaniyazov B. Zafar, Abduraxmanov Sh. Diyor**
THE IMPORTANCE OF MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES IN ACUTE
PANCREATITIS SURGERY.....120
17. **Rizaev A. E'zozbek, Kurbaniyazov B. Zafar, Abduraxmanov Sh. Diyor**
PROGNOSIS OF THE SEVERITY OF ACUTE PANCREATITIS ACCORDING TO THE
RESULTS OF LAPAROSCOPY AND THE BALTHAZAR SCALE129

PEDIATRICS

18. **Devorova B. Marifat**
ETIOPATHOGENESIS, METHODS OF TREATMENT AND PREVENTION OF FOOD
ALLERGIES IN CHILDREN.....139
19. **Ibatova M. Shoir, Abdullaeva E. Mavjuda, Mamatkulova Kh. Dilrabo**
SOME ASPECTS OF PNEUMONIA IN YOUNG CHILDREN145
20. **Ibatova M. Shoir, Mamatkulova Kh. Feruza**
SOME ASPECTS OF GIARDIASIS IN CHILDREN.....151

CHILDREN SURGERY

21. **Abdullaev B. Zafar, Agzamkhodjaev T. Saidanvar**
CONTEMPORARY COMPLEX TREATMENT OF BLADDER EXSTROPHY IN
CHILDREN.....157
22. **Ollabergenov T. Odilbek, Terebaev A. Bilim, Nematov Sh. Alisher**
TRANSANAL ENDORECTAL SURGERY BY DE LA TORRE MONDRAGON AS A
METHOD OF CHOICE IN YOUNG CHILDREN WITH HIRSCHSPRUNG'S DISEASE.169

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

23. **Indiaminova N. Gavkhar**
ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF TEETH FISSURAL SEALING IN THE
PREVENTION OF CARIES OF PERMANENT TEETH IN CHILDREN WITH DAUN
SYNDROME.....176

OTORHINOLARYNGOLOGY

24. **Omonova Sh. Maftuna, Nasretdinova T. Makhzuna**
EFFICIENCY OF MICROWAVE IMMUNOMODULATION DURING SPECIFIC
HYPOSENSIBILIZATION IN PATIENTS WITH POLLINOSIS.....184
25. **Nasretdinova T. Makhzuna, Makhkamova E. Nigora, Usmanova A. Nilufar,
Normuradov A. Nodirjon**
ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF ENDOSCOPIC ADENOTOMY AND
MYRINGOTOMY IN PATIENTS WITH EXUDATIVE OTITIS MEDIA AND AUDITORY
TUBE DYSFUNCTION189

26. **Makhkamova E. Nigora, Nabiyeva M. Djamila**
DIAGNOSIS OF PATHOLOGY OF THE NASAL CAVITY AND PARANASAAL SINUSES
IN CHILDREN WITH CONGENITAL CLEFT LIP AND PALATE.....197

PSYCHONEUROLOGY

27. **Khakimova Z. Sokhiba, Kodirov A. Umid, Mukhammadiyeva Dilafruz**
THE RESULTS OF EXAMINATION AND EFFECTIVENESS OF TREATMENT IN
PATIENTS SUFFERING WITH PAIN SYNDROME WITH COMPRESSION-ISCHEMIC
DORSOPATHY.....209
28. **Khakimova Z. Sokhiba, Kodirov A. Umid, Fayzullayev Ganisher**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR DORSOPATHY OF RHEUMATIC ORIGIN.....216
29. **Mirdjurayev M. Elbek, Adambayev I. Zufar, Samiyev S. Asliddin, Ergashev B. G'ulom**
MODERN PROBLEMS OF DORSALGIA IN MODIC TYPE SPONDYLODISCITIS.....223
30. **Turaev M. Tolib, Kuchimova A. Charos**
CLINICAL ASPECTS OF ANXIETY-PANIC DISORDERS IN EPILEPSY.....230
31. **Mamatqurbonov B. Shokirjon**
FEATURES OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL DISORDERS IN EPILEPSY IN
RESIDENTS OF MOUNTAIN AND DESERT AREAS.....235
32. **Mamatqurbonov B. Shokirjon**
FEATURES OF NEUROVISUALIZATION DISORDERS IN IDIOPATHIC AND
SYMPTOMATIC EPILEPSY IN RESIDENTS OF MOUNTAIN AND DESERT AREAS,
CONSIDERING THE CSF CRANIAL INDEX.....245

ONCOLOGY AND RADIOLOGY

33. **Yusupbekov A. Abror., Tillyashaykhova M. Rano, Tuychiyev P. Anvar**
DEVELOPMENT OF THERAPEUTIC AND DIAGNOSTIC TACTICS FOR NON-
MUSCLE-INVASIVE BLADDER CANCER USING MINIMALLY INVASIVE
TECHNOLOGIES.....255
34. **Rakhimov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
SARCOPENIA THROUGH THE EYES OF AN ONCOLOGIST AND RADIATION
DIAGNOSTIC METHODS.....266
35. **Akramov R. Akhtam**
DRUG THERAPY OF MALIGNANT TUMORS (CHEMOTHERAPY, TARGETED
THERAPY, IMMUNOTHERAPY).....275

MORPHOLOGY

36. **Khamidova M. Farida, Nurullayev A. Javohir**
ON THE ISSUE OF MORPHOLOGICAL FEATURES OF KERATODERMA IN
DIABETES MELLITUS284
37. **Khamidova M. Farida, Ruzikulov Zh. Sobir**
GENETIC ASPECTS OF NEWBORN RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME.....292
38. **Abdirashidova A. Gulnoza, Gafurov A. Farrukh**
PATHOPHYSIOLOGY MECHANISMS OF OBESITY IN TYPE I DIABETES.....299
39. **Usanov S. Sanjar, Abduraimov A. Zafarjan**
MORPHOLOGY AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF LIVER TISSUE OF
GROUP FIFTH WHITE RATS305

40. **Toshmamatov N. Bakhtiyor, Djumanova E. Nargiza**
CHANGES IN THE MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC PARAMETERS OF THE GASTRIC WALL IN POLYPRAGMASS WITH ANTI-INFLAMMATORY DRUGS.....312
41. **Ergashev S. Suhrob S., Niyozov T. Shuhrat, Djurabekova T. Aziza**
ANALYSIS OF THE EFFECTS OF PERINATAL HYPOXIA IN ANIMAL EXPERIMENTS.....318

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

42. **Rizaev J. Alimdjanovich, Khusainboev Sh., Davronbekovich**
SYMPTOMS, CAUSES AND TREATMENTS FOR SHOULDER INJURIES (LITERATURE REVIEW)324
43. **Rizaev J. Alimdjanovich, Khusainboev Sh., Davronbekovich**
MODERN ASPECTS OF THE DIAGNOSIS OF OVERWORK SYNDROME IN ROWERS.....331
44. **Axtamov A'zam, Axtamov A. Azim, Raxmonov N. Temur**
CONSERVATIVE TREATMENT OF CONGENITAL CLUBFOOT IN INFANTS (LITERATURE REVIEW).....337
45. **Axtamov A'zam, Axtamov A. Azim**
THE ROLE OF BREASTFEEDING NEWBORNS.....346
46. **Mamatkulov Kh. Oybek, Khusainboev D. Shokhrukhbek**
KNEE JOINT INJURIES DURING SPORTS.....354
47. **Kholkhudjayev I. Farrukh, Onorboyev A. Dilmurod**
RESULTS OF ARTHROSCOPIC PARTIAL MENISCECTOMY.....362
48. **Kholkhudjayev I. Farrukh, Onorboyev A. Dilmurod**
RESULTS OF PLASTY OF THE ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT USING THE HAMSTRING TENDONS.....368
49. **Eranov N. Sherzod, Eranov F. Nurali, Kholkhudjayev I. Farrukh**
ANATOMICAL STRUCTURE OF THE DISTAL PART OF THE CARPAL BONES IN CHILDREN AND CHARACTERISTICS OF INJURIES.....374

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

50. **Indiaminov I. Sayit, Shoimov U. Shukrillo**
EPIDEMIOLOGY AND MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS OF MODERN ROAD TRANSPORT INJURIES AND VEHICLE INJURIES (LITERATURE REVIEW).....382
51. **Olimova M. Madinabonu**
COMPARISON OF ROAD TRANSPORT ACCIDENTS IN UZBEKISTAN AND RUSSIA.....389
52. **Beknazarov Y. Shokir, Khasanova A. Mukarrama., Beknazarov Sh. Jahongir**
PRACTICAL IMPORTANCE OF SCIENTIFIC WORKS OF SCIENTISTS OF MEDICAL UNIVERSITIES OF NEW UZBEKISTAN IN THE FIELD OF PHYSICAL EVIDENCE OF FORENSIC MEDICAL EXAMINATION QUALITY398

INFECTIOUS DISEASES

53. **Ergasheva Ya. Munisa, Yarmukhamedova A. Nargiza, Mallakhodjayev A. Anvarkhon**
ROLE OF ENTEROVIRAL INFECTION IN THE FORMATION OF SEROUS MENINGITIS.....404
54. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Ya. Munisa**
IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON CHILDREN WITH DISABILITIES410

55. **Djuraeva S. Kamola, Niyazova A. Tajigul**
 CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL FEATURES OF THE COURSE OF BRUCELLOSIS
 IN WOMEN OF FERTILE AGE.....418
56. **Achilova M. Matlyuba. Bayjanov K. Allabergan, Yarmuxamedova A. Nargiza**
 INFLUENCE OF ANTI-PROTOZAL THERAPY ON THE NUMBER OF CD4+
 LYMPHOCYTES IN HIV INFECTION WITH HYAMBLYOSIS AND
 BLASTOCYSTOSIS.....428
57. **Karamatullaeva E. Zebo**
 FEATURES OF THE COURSE OF SEROUS MENINGITIS OF MUMPS ETIOLOGY IN
 ADULTS (ON THE EXAMPLE OF THE SAMARKAND REGION).....435
58. **Rustamova A. Shahlo, Vafokulova Kh. Nargiza**
 THE EFFECT OF CESAREAN SECTION ON THE INTESTINAL MICROFLORA IN
 NEWBORNS IN THE SAMARKAND REGION.....443

DERMATOVENEROLOGY

59. **Rizaev A. Jasur, Imamov S. Otabek, Abduvakhitova N. Indira**
 ROLE OF ENDOGENOUS INTOXICATION IN THE DEVELOPMENT OF HERPES-
 ASSOCIATED EXUDATIVE ERYTHEMA MULTIFORME.....451
60. **Khamidova M. Farida, Khusinova A. Firuza**
 GENETIC FACTORS OF ACNE.....457

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

УДК 616.34-008.87-053.31

RUSTAMOVA Shahlo Abdukhakimovna
assistant

Samarkand State Medical Institute

VAFOKULOVA Nargiza Khamzaevna

²Samarkand Regional Clinical Infectious Diseases Hospital

THE EFFECT OF CESAREAN SECTION ON THE INTESTINAL MICROFLORA IN NEWBORNS IN THE SAMARKAND REGION

For citation: Rustamova A. Shahlo, Vafokulova Kh. Nargiza. The effect of cesarean section on the intestinal microflora in newborns in the Samarkand region // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 4, pp.443-450

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13710595>

ABSTRACT

Disturbances in the intestinal microbiocenosis from the first days of birth in children born after cesarean section increase the risk of developing acute infectious intestinal infections in the future. In this regard, children born by cesarean section should be included in the risk group, who may develop problems with the gastrointestinal tract. The use of probiotics for the prevention of microecological and functional intestinal disorders from the first days of birth in children born by cesarean section can help protect the health of children.

Keywords: cesarean section, indications for surgery, pregnancy, newborns, intestinal microflora

РУСТАМОВА Шахло Абдухакимовна

ассистент

Самаркандский государственный медицинский университет

ВАФКУЛОВА Наргиза Хамзаевна

Самаркандская областная клиническая инфекционная больница

ВЛИЯНИЕ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ НА МИКРОФЛОРУ КИШЕЧНИКА У НОВОРОЖДЕННЫХ В САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

АННОТАЦИЯ

Нарушения микробиоценоза кишечника с первых дней рождения у детей, родившихся после операции кесарева сечения, повышают риск развития острых инфекционных кишечных инфекций в будущем. В связи с чем дети, рожденные путем кесарева сечения, должны быть включены в группу риска, у которых могут возникнуть проблемы желудочно-кишечным трактом. Применение пробиотиков с целью профилактики микроэкологических и функциональных расстройств кишечника с первых дней рождения у детей, рожденных путем кесарева сечения, может помочь защитить здоровье детей.

Ключевые слова: операция кесарева сечения, показания к операции, беременность, новорожденные, микрофлора кишечника.

RUSTAMOVA Shahlo Abduhakimovna
assistent

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

VAFOQULOVA Nargiza Hamzaevna

Samarqand viloyat klinik yuqumli kasalliklar shifoxonasi

SAMARQAND VILOYATIDA HOMILADOR AYOLLARDA KESAR KESISH AMALIYOTINING YANGI YANGI TUG'ILGAN CHAQALOQLAR ICHAK MIKROFLORASIGA TA'SIRI

ANNOTATSIYA

Kesar kesish operatsiyasi bilan tug'ilgan bolalarda tug'ilishining ilk kunlaridan boshlab ichak mikrobiotsenozining buzilishi kelajakda o'tkir yuqumli ichak infeksiyalarining rivojlanish xavfini oshiradi. Shuning uchun kesar kesish operatsiyasi bilan tug'ilgan bolalar oshqozon-ichak trakti bilan bog'liq kasalliklar rivojlanishi mumkin bo'lgan xavf guruhiga kiritilishi shart. Kesar kesish operatsiyasi bilan tug'ilgan bolalarda tug'ilishining birinchi kunlaridan boshlab mikroekologik va funksional ichak kasalliklarining oldini olish uchun probiotiklardan foydalanish bolalar salomatligini himoya qilishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: kesar kesish operatsiyasi, jarrohlik amaliyotiga ko'rsatmalar, homiladorlik, yangi tug'ilgan chaqaloqlar, ichak mikroflorasi

Kirish. Onalar va perinatal o'lim ko'rsatkichlarining oldini olish maqsadida kesar kesish operatsiyasiga ko'rsatmalarining oshish tendensiyasi kuzatilmoqda [1,2,5]. Oxirgi yillarda ayollar orasida ekstragenital va genital patologiyalarning ko'payishi, istalmagan homiladorlik soni ortishi, jinsiy yo'l bilan uzatiladigan kasalliklar darajasi ko'payishi bu muammo ko'lamini belgilaydi. Respublikamiz ayollarining reproduktiv salomatligi muammosi sog'liqni saqlash tizimidan tashqariga chiqdi va ijtimoiy muammoga aylanib bormoqda [2, 5, 6]. Statistika ma'lumotlariga ko'ra, oxirgi yillarda xorijiy davlatlarda O'zbekistonda ham kesar kesish operatsiyasi yo'li bilan tug'ilganlar sonining 3-4 martagacha ortishi kuzatilmoqda. Bugungi kunda o'tkazilgan ko'pchilik jarrohlik amaliyotlari homila sog'lig'ini e'tiborga olgan holda o'tkazilmoqda. Bu holatda operatsiyaga bo'lgan asosiy ko'rsatmalar dopplerometriya va kardiokografiya natijalari hisoblanadi. Ayrim hollarda ushbu ma'lumotlarni noto'g'ri interpreitatsiya qilish operatsiyaga bo'lgan asoslanilmagan ko'rsatmalarining sun'iy ravishda ortishiga olib kelmoqda. Kesar kesish operatsiyasiga bo'lgan ko'rsatmalarining ortishiga ijtimoiy, iqtisodiy, tibbiy xizmatlarning negativ kommersializatsiya qilinish jarayoni ham sabab bo'lmoqda. Ko'p holda bu amaliyot ayol xohishi va shifokor taktikasi bilan ham bog'liq. Adabiyotlardan ma'lumki, kesar kesish operatsiyasi bilan tug'ilgan bolalarda odatdagi tug'ilgan bolalarga nisbatan ichak mikroflorasining uzoq muddatli shakllanishi kuzatiladi. Tug'ilishdan oldin steril bo'lgan bola organizmida mikroblarning birlamchi kolonizatsiyasi tug'ruq vaqtida tabiiy tug'ruq yo'llari orqali o'tishida ona terisi va qin mikroflorasi bilan aloqa bo'lganda yuzaga keladi [5,10]. Kesar kesish yo'li bilan tug'ilgan bolalarda ona mikroflorasi bilan birlamchi kontakt bo'lmaydi (2,3,4). Shu bois, ichak mikroflorasi ona mikroblari bilan emas, balki atrof muhit va tibbiyot xodimlari mikroblari hisobiga shakllanadi. Natijada ichak kolonizatsiyasi asosan aerob va fakultativ anaerob mikroblardan tashkil topadi [5,7]. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarning ichak mikrobiotsenoziga ovqatlanish tartibi ham ta'sir qiladi [2,8]. Operatsiya sababli bolalarga ko'krak suti o'z vaqtida berilmaydi. Bola hayotining ilk daqiqalaridan boshlab antibiotikoterapiya qabul qilayotgan onalar tomonidan emiziladi. Bu holat ham ichak mikroflorasiga ta'sir ko'rsatmasdan qolmaydi. Bolalar hayotining birinchi haftasida ichak mikroflorasi immunitetning rivojlanishida muhim bosqich bo'lib, u normal gomeostazni saqlashda etakchi rol o'ynaydi (3,4,9).

Tadqiqotlarda aniqlanishicha, kesar kesish yo'li bilan tug'ilgan bolalarning tana vazni fiziologik yo'l bilan tug'ilgan bolalarga nisbatan ko'proq yo'qotiladi va tiklanishi esa sekinroq yuz

berishi keltirib o'tilgan. Bu holat chaqaloqlarning ona ko'kragiga kech berilishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Natijada bola ichak microbiotsenozi shakllanishi erta muddatlarda buzilishi postnatal davrda salbiy oqibatlariga olib keladi. Kuzatuvlarda tabiiy yo'l bilan tug'ilgan bolalarda fiziologik massa yo'qotilishi $4,76 \pm 0,41\%$, kesar kesish yo'li bilan tug'ilgan bolalarda $7,16 \pm 0,35\%$ ni tashkil qiladi. Bundan tashqari, kesar kesish yo'li bilan tug'ilgan bolalarning 70 % dan ortig'ida erta bolalik davrida ham ikkilamchi tana vaznining yo'qotilishi kelib chiqadi. Bu holatning tiklanishi ko'proq ichak microbiotsenoziga ham bog'liq. Bu holat oxirgi yillardagi ilmiy ishlarda yoritib o'tilgan [11, 12]. Kesar kesish operatsiyasi bilan tug'ilgan bolalar ona ko'kragiga ancha kechroq, ikkinchi kunning oxirida eki uchinchi kunning boshida berilgan. Kesar kesish operatsiyasidan so'ng ona suti sutkalik sekretsiyasi fiziologik tug'ruqqa nisbatan kam ajratilishi kuzatildi. Boshqa kuzatuvlarda [9], operativ tug'ruqdan so'ng, ko'krak bezlarining zichlashishi va ko'krak sutining sutkalik sekretsiyasi postnatal davrda fiziologik yo'l bilan tuqqan ayollarga nisbatan 1,5 baravar kechroq shakllanadi. Keyinchalik kesar kesish yo'li bilan tuqqan ayollarning 32,4% bolalarini $2,3 \pm 0,2$ oylikkacha ko'krak suti bilan emizishgan [8]. Kuzatuvlar mobaynida bu guruhdagi bolalarning aralash va sun'iy ovqatlantirishga erta o'tkazilganligi aniqlanildi. Aniqlanilgan bu holatlar kesar kesish yo'li bilan tuqqan ayollarda gipogalaktiyaning oldini olish bo'yicha kerakli chora tadbirlarni tashkillashtirish va yo'lga qo'yish tadbirlarini ishlab chiqish lozim. Mustaqil do'stlar hamdo'stligiga a'zo davlatlar normativ hujjatlarida va ilmiy ishlarida erta postnatal davrda emizikli ayollarda gipogalaktiyaning oldini olish uchun ona va bola yaqin munosabatini yo'lga qo'yish (ona terisi va bola terisi), bolani ona ko'kragiga erta va tez tez berish, bolani iloji boricha kechqurunlari ham emizib chiqish, ona ko'kragini to'g'ri emizish bo'yicha yosh onalarga yo'riqnomalar berish keltirib o'tilgan [7, 13]. Ayrim holalarda yosh onalarga laktogon vositalar buyuriladi. Adabiyotlarda laktogon vositalar sifatida shifobaxsh giyohlar damlamasi (fenxel, anis, krapiva, tmin va b.) laktatsiyaga ijobiy ta'sir qilishi aytib o'tilgan [14, 15].

Shunday qilib kesar kesish operatsiyasi bilan tug'ilgan bolalarda hayotining birinchi kunlaridan boshlab, mikroblar kolonizatsiyasi buzilish xavfi yuqoriligi bois, postnatal davrda yiringli-yallig'lanish kasalliklarining rivojlanish xavfi ham yuqori bo'ladi. Ichak normal microbiotsenozi yoki normal autoflora bir-birining hayotiy faoliyatiga ta'sir qiluvchi va organizm bilan doimiy aloqada bo'lgan mikroorganizmlarning murakkab birlashmasidan iborat [5,6]. Adabiyotlardan ma'lumki, homilador ayolni homiladorlik davrida kuzatish, uni tug'ruqqa psixoprofilaktik tayyorlash, tabiiy tug'ruqning foydali jihatlarni ko'rsatib berish fiziologik tug'ruqlar sonining ortishiga olib keladi. Kesar kesish operatsiyasi o'tkazilishining muhim aspekti uning rejali tayyorlanishidir. SHularni e'tiborga olgan holda, Samarqand shahri bo'yicha kesar kesish operatsiyasi o'tkazilgan ayollarda jarrohlik amaliyotiga bo'lgan ko'rsatmalarni va kesar kesish yo'li bilan tug'ilgan chaqaloqlar ichak mikroflorasini tahlil qilishni o'z oldimizga maqsad qildik.

Tadqiqot maqsadi: Samarqand shahri bo'yicha kesar kesish operatsiyasining yangi tug'ilgan chaqaloqlar ichak microbiotsenoziga ta'sirini tahlil qilishdan iborat.

Tadqiqot materiallari va usullari: tadqiqot uchun material Samarqand shahri bo'yicha kesar kesish operatsiyasi o'tkazilgan ayollar va ularning kasallik tarixi protokollari hisoblanadi. Tekshiruv materiali sifatida bu bemorlarning kasallik tarixi va operatsiya blankalari olindi. SHuningdek, Samarqand shahar 1 son tug'ruq kompleksida 2021 yil davomida kesar kesish operatsiyasi bilan tug'ilgan 38 ta bemorlarning kasallik tarixi protokollari olindi. Tekshiruv materiali sifatida qon, siydik, axlat olindi va tekshiruv usullari sifatida umumiy qon, siydik, axlat taxlili, bakteriologik usullar o'tkazildi. Natijalar retrospektiv holda chuqur statistik tahlil qilindi.

Tadqiqot muhokamasi: Samarqand shahri bo'yicha kesar kesish amaliyoti o'tkazilgan tug'ruq yoshidagi ayollarda jarrohlik amaliyotiga ko'rsatmalarni tahlil qilish natijalariga asoslangan. SHuningdek, tug'ilgan bolalarning mekoniyasida ichak microbiotsenozi tabiiy yo'l bilan tug'ilgan bolalar fekaliiyasi (najasini) ga nisbatan solishtirma tarzda o'rganildi.

Samarqand shahri bo'yicha jarrohlik amaliyoti o'tkazilgan homilador ayollarda jarrohlik amaliyotiga bo'lgan ko'rsatmalarni tahlil qilib chiqdik. Kesar kesish amaliyoti o'tkazilgan ayollarda operatsiyaga bo'lgan ko'rsatmalarni tahlil qilganimizda asosiy sabab bachadondagi nosoz chandiqlik ekanligi aniqlanildi (1-jadval). Keyingi o'rinda homila vazni bilan ona chanoq suyaklari mos kelmasligi,

suvsizlik davrining 24 soatdan oshishi va tug‘ruq jarayonini stimulyasiya qilish, homilaning dumba bilan kelishi turadi.

1-jadval.

Samarqand shahri bo‘yicha kesar kesish amaliyoti o‘tkazilgan homilador ayollardagi ko‘rsatmalar turlari

		2018 yil	2019 yil	2020 yil	
1.	Onadagi genital patologiyalar	Bachadon anomaliyasi	0,10%	0,20%	0,10%
		Mioma	2,90%	1,10%	1,22%
		Simfizioliz	0,10%	0,10%	0,10%
		Kista operatsiyasidan so‘ng	3,70%	3,90%	3,12%
2.	Onadagi ekstragenital patologiyalar (somatik kasalliklar)	Astigmatizm	0,01%	0,20%	0,10%
		Arterial gipertenziya	1,30%	0,40%	0,50%
		Umurtqa pog‘onasi churrasi	0,40%	0,50%	0,58%
		Skolioz	0,30%	0,40%	0,58%
		Dumg‘aza suyagi sinishi	0,25%	0,38%	0,58%
		Surunkali hepatit V	2,10%	0,10%	0,13%
		Oyoqlar endoprotezi	0,20%	0,30%	0,47%
		B 20 (OIV infeksiyasi)	0,35%	0,40%	0,70%
		Epilepsiya	0,10%	0,12%	0,29%
		Bosh miya kistasi	0,01%	0,20%	0,10%
		Koksaartroz	0,10%	0,10%	0,17%
		Venalar varikoz kasalligi	3,30%	0,50%	1,17%
		Osteomielit	-	0,10%	0,20%
		Makrosomiya	-	0,50%	0,94%
		Kandiloma	-	-	0,10%
		Sonning tug‘ma chiqishi	0,90%	0,10%	0,30%
		Surunkali hepatit B+S	1,20%		
		Surunkali virusli hepatit B	2,30%	0,90%	
		Surunkali virusli hepatit C	1,10%	0,10%	0,10%
		Qandli diabet	0,10%	0,10%	0,29%
Miopiya	1,70%	1,90%	2,30%		
3.	Oldingi jarrohlik amaliyotlaridan qolgan chandiqlar	CHandiqlik I homiladorlikdan keyin	15,60%	27,90%	30%
		CHandiqlik II homiladorlikdan keyin	2,30%	3,90%	4,59%
		CHandiqlik III homiladorlikdan keyin	2,40%	4,25%	6,29%
		Takroriy jarrohlik amaliyotlaridan keyingi chandiqlar	3,40%	4,20%	5,30%
		DXS (xirurgik sterilizatsiya chandiqlik) dan keyingi holat	1,90%	2,50%	3,83%
4.	Boshidan o‘tkazilgan plastik operatsiyalar	Kolpoplastika	0,20%	0,30%	0,58%
		Qin plastikasi	0,20%	0,30%	0,58%
5.	Tug‘ruq davridagi holatlar	Oraliqning yirtilishi	1,20%	0,30%	0,58%
		Yo‘ldoshning ko‘chish xavfi	2,75%	1,63%	1,17%
		Og‘ir darajali preeklamsiya	7,30%	3,10%	4,19%
		Yo‘ldosh bilan bog‘liq muammolar	0,60%	0,50%	0,58%

		Kindikning pastga tushib qolishi va homila bo‘yniga o‘ralib qolishi	2,20%	1,50%	0,20%
		Suvsizlik davrining 24 soatdan oshishi va tug‘ruq jarayonini stimulyasiya qilish	7,70%	8,50%	6,35%
		Dard yo‘qligi	1,90%	0,70%	0,29%
		Distress sindrom	1,50%	1,90%	2,50%
6.	Chanoqning anatomik tuzilishi bilan bog‘liq holatlar	Tor chanoq	1,80%	1,70%	0,58%
		CHanoq suyaklari deformatsiyasi	0,50%	0,30%	0,2% ta
		Homila vazni bilan ona chanog‘i disproporsiyasi	7,80%	9,60%	6,80%
7.	Homila bilan bog‘liq muammolar	Homilaning dumba bilan kelishi	8,50%	7,60%	4%
		Bolaning ko‘ndalang joylashuvi	3,70%	2,10%	1,70%
		Oyoq bilan kelishi	2,30%	1,50%	1,35%
		O‘tkazib yuborilgan homiladorlik	1,50%	1,60%	1,76%
		Egizaklar 3 talik	0,10%	0,90%	0,10%
		Egizaklar 2 talik	0,20%	0,30%	0,58%
8.	Ona yoshiga bog‘liq holatlar	EKU (ekstrakorporal urug‘lantirish)	-	-	1,80%
		Ona yoshining katta bo‘lishi	-	0,30%	0,58%
		Birinchi homiladorlikning kechki muddatda bo‘lishi	-	-	1.1%

Kuzatuvdagi homilador ayollar orasida kesar kesish amaliyoti rejalashtirilgan va rejalashtirilmaganligiga asosiy e‘tiborni qaratdik: 61 % holda kesar kesish amaliyoti asosan rejali ravishda o‘tkazilgan. Rejali ravishda o‘tkazilishiga asosiy sabab ayollarda bu operatsiyaning takroriy o‘tkazilishi hisoblanadi. Odatda, birinchi tug‘ruqda kesar kesish amaliyoti o‘tkazilgan ayollarda keyingi tug‘ruq rejali ravishda jarrohlik amaliyoti qo‘llanilgan holatda amalga oshiriladi. Bu holatda homilador ayoldagi barcha omillar e‘tiborga olinib ko‘rsatmalar tahlil etiladi. 38,7 % hollarda kesar kesish amaliyoti ekstren ravishda amalga oshirildi. Ekstren ravishda amalga oshirilishiga nafaqat ona holati, balki bola sog‘lig‘i ham e‘tiborga olinadi.

Kesar kesish amaliyoti o‘tkazilgan homilador ayollarning bolalari ham kuzatuv ostiga olindi. Kuzatuv ostidagi bolalar 2 guruhga taqsimlandi:

1 guruh asosiy guruh bo‘lib, bu guruhga kesar kesish operatsiyasi bilan tug‘ilgan 40 ta bola, ikkinchi guruh nazorat ostidagi guruh bo‘lib, unga fiziologik usulda tug‘ilgan 40 ta bola olindi. Asosiy guruhdagi bolalar onalarining aksariyatida kesar kesish operatsiyasidan so‘ng laktatsiyaning pasayishi natijasida gipogalaktiya holatlari qayd etildi. Birinchi hafta davomida bu guruhdagi bolalarning 76,5% sun‘iy ovqatlanirishda bo‘lishgan. Onalardagi gipogalaktiya sababli yangi tug‘ilgan chaqaloqlarni sun‘iy oziqlantirish bilan bolalar ichak mikrobiotsenozi buzilishi orasida o‘zaro bog‘liqlik aniqlanildi. Tadqiqot uchun yangi tug‘ilgan chaqaloqlarning najasi olindi. Najasni yig‘ish bola tug‘ilganining birinchi sutkasidan boshlandi. SHuningdek, tadqiqotlar davomida akusher-ginekologik anamnez, operatsiyaga ko‘rsatmalar, bolaning sog‘liq holati ko‘rsatkichlari, fiziologik yo‘l bilan tug‘ilgan chaqaloqlarning jismoniy va neyropsixologik rivojlanishi o‘rganildi. Fiziologik va kesar kesish operatsiyasi bilan tug‘ilgan bolalarning onalarida laktatsiya shakllanish muddati o‘rganildi. Ikkala guruhdagi chaqaloqlarning og‘irligi har kuni o‘lchab turildi. Fiziologik va kesar kesish operatsiyasi bilan tug‘ilgan bolalar guruhida bolalar jinsi, gestatsiya muddati (38,7–39,2 haftalik), jismoniy rivojlanish ko‘rsatkichlari, Apgar shkalasi bo‘yicha sezilarli o‘zgarishlar aniqlanilmadi. Kesar kesish operatsiyasi bilan tug‘ilgan bolalarda normal biotsenoz shakllanish jarayonining buzilish sabablarini aniqlash maqsadida, tuqqan ayollarning ovqatlanish tartibi va laktatsiya rivojlanish xususiyatlarini ham o‘rgandik.

Nazorat guruhidagi ayollarda tug‘ruqning 5-kuni 78% holda sutning etarli darajada sekretiysi qayd etilgan, kesar kesish operatsiyasi bilan tug‘ilgan bolalarning javob berilishi kunida sutning etarlicha sekretiysi 28% ayollarda kuzatilgan. Ikkala guruhdagi bolalarda ham ichak mikrobiotsenozi holati o‘rganildi.

Kesar kesish yo‘li bilan tug‘ilgan bolalarda ichak mikroflorasining uzoq muddatli shakllanishi xarakterlidir. Asosiy guruhdagi bolalarda foydali flora miqdori kamayishi, shartli fakultativ flora yuqori chastotasi va fakultativ mikroblarning har xil turlarining ko‘payishi kuzatildi. Indigen mahalliy bakteriyalar tanqisligi oqibatida shartli patogen flora ko‘payishi kelib chiqishi kuzatuvlarda aytib o‘tilgan. Tadqiqotlarda aniqlanishicha, kesar kesish yo‘li bilan tug‘ilgan chaqaloqlarda bifidobakteriyalar miqdori $Lg 6,7 \pm 0,27$ KOE/g (fiziologik yo‘l bilan tug‘ilgan bolalarda $Lg 9,7 \pm 0,37$ KOE/g) tashkil qildi. Asosiy guruhdagi bolalarda laktobakteriyalar miqdori nazorat guruhiga nisbatan 1,5-2 baravar kamayganligi qayd etildi. Tadqiqotlarda aniqlanishicha, tabiiy yo‘l bilan tug‘ilgan chaqaloqlar onadagi mikrobiotani o‘zlashtirib olishadi, kesar kesish yo‘li bilan tug‘ilgan bolalarning ichagidagi mikroblar kolonizatsiyasi [6], atrof muhitdagi tibbiy xodimlar mikroblar shtammlaridan iborat bo‘lib, asosan antibiotikka chidamli bakteriyalardan tashkil topgan. Bu flora vakillari bola yoshiga to‘lgunga qadar, indigen flora ustidan ustunlik qiladi. Bola hayotining birinchi yilida ona suti nafaqat to‘yimli ozuqa, balkim, ichak mikroflorasini boyituvchi, bolalarni kasalliklardan saqlovchi immunitet shakllanishida rol o‘ynovchi asosiy bifidogen komponent hisoblanadi. Kesar kesish yo‘li bilan tug‘ilgan bolalarni emizishni optimallashtirish shu yo‘l bilan tug‘ilgan bolalarda kelib chiqishi mumkin bo‘lgan xavflarni minimallashtirish, oqibatlarining oldini olish, ularning sog‘lig‘ini shakllantirishning eng muhim omillaridan biridi. Kesar kesish yo‘li bilan tug‘ilgan bolalarni emizishni erta boshlash va uni uzoq davom ettirish uchun maksimal kuch sarflash kerak.

Tahlillardan ma‘lum bo‘ldiki, asosiy guruhdagi bolalarning axlat bakteriologik tahlilida *Clostridium spp*, *St. epidermidis*, *Candida albicans* kabi qo‘zg‘atuvchilar nazorat guruhiga nisbatan ko‘proq aniqlanildi. Tahlillar natijasida bu holat ushbu guruhdagi bolalarning sun‘iy oziqlantirishi bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin. Nazorat guruhidagi bolalarda *St. aureus*, *Klebsiella pneumoniae* umuman uchramadi.

Kesar kesish yo‘li bilan tug‘ilgan bolalarda tug‘ilganining birinchi kunlaridan mikroekologik va funksional ichak buzilishlarining oldini olish uchun (*Bifidobacterium BB-12* va *Streptococcus thermophilus TH-4*) probiotiklar kompleksi tavsiya etilishi kelajakda bolalar sog‘lig‘ini himoya qilishda yordam beradi. Bolalarning rivojlanishida asosiy omil ularning ovqatlanish turiga va tartibiga bog‘liq. Ikkala guruhdagi bolalarda ham 5-7 kun davomida tana vazni o‘lchab borildi. Bolalarda fiziologik vazn yo‘qotilishini tahlil qilish chog‘ida asosiy guruhdagi bolalarda bu ko‘rsatkich 10% dan ziyodni tashkil etdi. Nazorat guruhidagi bolalarda fiziologik tana massa yo‘qotilishi tiklanishi 50% izida tug‘ilganining 4-5 kunlari yuz berdi. Bu holatning asosiy guruhdagi bolalarda cho‘zilishi kuzatildi. Tug‘ruqxonadan javob berilayotgan kuni nazorat guruhidagi bolalarning deyarli 78,5 % izida fiziologik tana massasi tiklanishi yuz bergan. Kesar kesish operatsiyasi bilan tug‘ilgan bolalarda fiziologik tana massasi tiklanishi tug‘ilganining 8-9 kunlariga kelib 50 % chaqaloqlarda qayd etildi. Erta davrda kesar kesish operatsiyasi bilan tug‘ilgan bolalarda fiziologik tana massasining nisbatan ko‘p yo‘qotilishi va tiklanish jarayonining nisbatan kech yuz berishi kuzatildi. Bolalar javob berilish muddati kelganda nazorat guruhidagi 80 % bolalar tabiiy ovqatlantirishda, aralash-16%, sun‘iy -4%, asosiy guruhdagi bolalarning 48% tabiiy, 35% esa sun‘iy, 17% bolalar aralash ovqatlantirishda edi. Kesar kesish operatsiyasi bilan tug‘ilgan bolalar onalarida antibakterial terapiya o‘tkazilishi, operatsiyadan so‘ng onalarning o‘zlarini noxush sezishi, operatsiyadan so‘nggi noqulayliklar bois, kech ona ko‘kragiga berilgan eki to‘lig‘incha sun‘iy ovqatlantirishda bo‘lishdi. SHunday qilib, kesar kesish operatsiyasi turli darajada bola rivojlanishiga ta’sir ko‘rsatadi. Kesar kesish yo‘li bilan tug‘ilgan bolalarda hayotining birinchi yilida ichak yuqumli kasalliklari, oshqozon-ichak traktining funksional buzilishlari (chaqaloqlar kolikasi, chaqaloq disxeziyasi) nisbatan ko‘p uchrashi bilan xarakterlanadi. SHu bois, nafaqat erta chaqaloqlik davrida, balki bola ma‘lum muddatga etguncha bu omil o‘z ta’sirini ko‘rsatishi mumkin. Kesar kesish

operatsiyasi bilan tugʻilgan chaqaloqlardagi moslashish oʻzgarishlarini eʼtiborga olgan holda ularni alohida dispanser nazorat ostiga olish maqsadga muvofiqdir.

Xulosa qilib aytganda, kesar kesish yoʻli bilan tugʻilgan bolalar nafas olish, oshqozon-ichak trakti yuqumli kasalliklari va teri yalligʻlanish kasalliklari, OʻRI kasalliklarining ogʻir shakllari kelib chiqishi mumkin boʻlgan xavf guruhiga kiritilishi lozim. Kesar kesish operatsiyasi bilan tugʻilgan bolalarda tugʻilishining birinchi kunlaridan ichak mikrobiotsenozi buzilishi kelajakda oʻtkir yuqumli ichak infeksiyalariga chalinish xavfini oshiradi. Kesar kesish amaliyoti koʻrsatkichlarini pasaytirish, unga boʻlgan koʻrsatmalarni tahlil qilish, kesar kesish yoʻli bilan tugʻilgan bolalarda tugʻilganining birinchi kunlaridan mikroekologik va funksional ichak buzilishlarining oldini olish uchun probiotiklar kompleksi tavsiya etilishi bolalar sogʻligʻini himoya qilishda yordam beradi.

REFERENCES / СНОСКИ / ИҚТИБОСЛАР:

1. Akhmadeeva E.N., Amirova V.R., Bryukhanova O.A. Peculiarities of the microbial landscape of newborns depending on the method of delivery. Russian Bulletin of Perinatology and Pediatrics 2006; 5, 19-21. (in Russ).
2. Vafokulov S.Kh., Rustamova Sh.A., Vafokulova N.Kh. Analysis of the problems of acute intestinal infections in children born by caesarean section in the Camarqand region. Journal of Hepato-Gastroenterology Research. 2021; 1(02), 16-18. (in Uzb)
3. Vafokulov N.Kh. Clinical and epidemiological features of norovirus infection in infants. Scientific and practical journal of problems of biology and medicine. 2021; 3(128), 19-23. (in Russ).
4. Vafokulov N.Kh. Clinical and epidemiological features of norovirus infection in infants. Journal of hepato-gastroenterological studies. 2021; 1(02), 19-20. (in Russ).
5. Nikolaeva I.V., Anokhin V.A., Kupchikhina L.A., Gerasimova E.S. Composition of intestinal microflora in children born by cesarean section. Bulletin of the Ural Medical Academic Science 2008; 2, 108-110. (in Russ).
6. Kravchenko V.P. Comparative assessment of development of children born by cesarean section and by natural childbirth. Pediatric Pharmacology 2009; 6 (1), 99-100. (in Russ).
7. Rustamova Sh.A., Vafokulova N.Kh. "Comparative analysis of the problem of acute intestinal infection in young children by year in the Samarkand region". Newsletter of the Tashkent Medical Academy. 2021; 5, 148-152. (in Russ).
8. Rustamova Sh.A., Vafokulova N.Kh. Comparative analysis of the problems of acute intestinal infections in children of early age in Samarkand region. Jurnal gepato-gastroenterologicheskix issledovaniy. 2021; 1(02), 101-104. (in Uzb)
9. Rustamova Sh.A. Analysis of the connection of acute infectious intestinal diseases in children with climatic changes in our republic (on the scale of Samarkand region). Scientific and practical journal of problems of biology and medicine. 2021; 3(128), 102-107. (in Uzb)
10. Vafokulov S.H., Rustamova Sh.A., Vafokulova N.H. Effect of delivery method on intestinal microbiocenosis in newborns. Problems of biology and medicine. 2022; 4(137), 42-45. (in Uzb)
11. Odilova G.M., Rustamova Sh.A. Immunological reactions in acute bacterial dysentery. Proceedings of the conference Youth and Medical Science in the 21st Century. 2019; 177-178. (in Russ).
12. Rustamova Sh.A., Kakhramonova A.K. Consequences in children born by cesarean section (using the Samarkand region as an example). Uzbek journal of case reports. 2023; 3(03), 90-92. (in Russ).
13. Zhuraev Sh.A., Anvarovna Y.N., Rustamova S.A., Mukhtarovich U.S., Buribaevna I.S. Some clinical features of the chickenpox in adults and children in modern conditions. European Journal of Molecular and Clinical Medicine. 2020; 7(03): 2716-2721.
14. Vafokulov S. Kh., Rustamova Sh. A. Features of intestinal microflora in newborns. Economy and society. 2024; 5(120), 1-8. (in Russ).

15. Shodiyeva G.R., Rustamova S.A., Ibragimova E.F. Correlation between respiratory system obstruction and changes in the cardiovascular system in bronchial asthma. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*. 2021; 1(11), 1214-1218. (in Uzb).
16. Alimjanovich JR, Agababyan LR, Kamalov AI Prevention and Treatment of Postpartum Hemorrhage //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES. – 2021. – Т. 2. – No. 4. – S. 204-209.
17. Rizaev Jasur Alimjanovich , Agababyan Larisa Rubenovna , Davlatova Aziza, Ahmedova Aziza Tayirovna , Rasulova Feruza Golibovna , The state of the oral cavity in pre-pregnant women, *Journal of reproductive health and uronephrology research* 2023, vol. 4, issue 4, pp7-11

Статья поступила в редакцию 11.07.2024; одобрена после рецензирования 21.08.2024; принята к публикации 24.08.2024.

The article was submitted 11.07.2024; approved after reviewing 21.08.2024; accepted for publication 24.08.2024.

Информация об авторах:

Рустамова Ш.А. - ассистент. Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. E-mail shahlo.rus1@gmail.com <https://orcid.org/0000-0003-1578-6598>

Вафокулова Н.Х. – врач. Самаркандская областная клиническая инфекционная больница, Самарканд, Узбекистан. E-mail vafakulova.nargiz@mail.ru <https://orcid.org/0009-0000-0850-9985>

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Рустамова Ш.А. - идеологическая концепция работы, редактирование статьи;

Вафокулова Н.Х. — сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Information about the authors:

Rustamova Sh.A. — assistant. Samarkand state medical university. Samarkand, Uzbekistan; E-mail: shahlo.rus1@gmail.com <https://orcid.org/0000-0003-1578-6598>

Vafokulova N.Kh. — Doctor Samarkand Regional Clinical Infectious Diseases Hospital. Samarkand, Uzbekistan; E-mail vafakulova.nargiz@mail.ru <https://orcid.org/0009-0000-0850-9985>

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The authors declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the authors:

Rustamova Sh.A.— ideological concept of the work, writing the text; editing the article;

Vafokulova N.Kh. — collection and analysis of literature sources, writing the text.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000